

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 12 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 12

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 12

ТОШКЕНТ-2023

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозогистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далам педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

Page Maker | Верстка | Са, ифаловчи: @tadqiqotdesign

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Камола Саипова ТАССР АҲОЛИСИНИНГ МИЛЛИЙ ТАРКИБИНИНГ ЎЗГАРИШИ (1918-1924 йй.).....	4
2. Фаррух Ақчаев ГЛОБАЛЛАШУВ ЖАРАЁНЛАРИДА МИЛЛИЙ ВА ДИНИЙ АНЪАНАЛАРНИНГ ОИЛАВИЙ МАРОСИМЛАРДА САҚЛАНИШИ.....	13
3. Рўзибек Бабаев XX-XXI АСРДА ЖИЗЗАХ ВОҲАСИ АҲОЛИСИНИНГ ЭТНИК ТАРКИБИ ВА ЭТНОТОПОНОМИК ТАРИХИ (ЯНГИБОД ТУМАНИ МАТЕРИАЛЛАРИ АСОСИДА)....	23
4. Елена Гордеева ОБРЯД ЭКСКАРНАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ИСТОРИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ.....	29
5. Улугбек Мирзалиев СИРДАРЁ ВИЛОЯТИДА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ (XX АСР 70-80 ЙИЛЛАРИ МИСОЛИДА).....	35
6. Sherbek Ravshanov XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARIDA TURKISTONGA ROSSIYADAN KO‘CHIB KELGAN ANOLINING IJTIMOIIY TARIXI.....	42
7. Наргиза Сейтимбетова МИЛЛИЙ-МАДАНИЙ МАРКАЗЛАР – МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАРНИ МУСТАҲҚАМЛАШНИНГ ЗАРУР ШАРТЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА.....	50
8. Умиджон Тожибоев XIX АСР ОХИРИ - XX АСР БОШЛАРИДА ТУРКИСТОНДА ТЕАТР ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	57
9. Икромжон Умаров XIX АСР ОХИРИ - XX АСР БОШЛАРИДА ҚАТАҒОНЛАРНИНГ ЖОЙЛАШУВИ ВА АНЪАНАВИЙ ХЎЖАЛИГИ.....	62
10. Раъно Уразова АВЕСТА ИЛОҲИЁТИДА ВАЗИФАЛАР ТАҚСИМОТИНИНГ “ТОҲЛАР” ВА “КЕНЖА АВЕСТА”ДА ИФОДАЛАРИ.....	73
11. Азизбек Холлиев XVII-XIX АСР БОШИДА РОССИЯДА ТАШҚИ ИҚТИСОДИЙ АЛОҚАЛАРНИ БОШҚАРИШ ТИЗИМИ.....	79
12. Феруза Шамукарамова А.Я. ЯКУБОВСКИЙНИНГ ЗАРАФШОН ВОДИЙСИНИ ЎРГАНИШГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ.....	90

Феруза Шамукарабова,
кандидат исторических наук,
Заведующая отдела “История древнего периода”
Института истории АН РУз
e-mail: shferuza@yandex.ru

А.Я. ЯКУБОВСКИЙНИНГ ЗАРАФШОН ВОДИЙСИНИ ЎРГАНИШГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ

For citation: Feruza Sh. Shamukaramova. THE CONTRIBUTION OF A.YU. YAKUBOVSKY IN STUDYING ZARAFSHAN VALLEY. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 12, pp.90-99

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10360807>

АННОТАЦИЯ

Тақдим этилган илмий мақолада А.Я.Якубовский раҳбарлигида 1934 ва 1939 йилларда Зарафшон водийсининг тизимли қидирув археологик экспедициси тарихи ва тарихшунослиги батафсил ўрганиб чиқилган ва таҳлил қилинган. Экспедиция Давлат Эрмитаж музейи томонидан Давлат моддий маданият тарихи Академияси ва Узкомстарис билан биргаликда ташкил этиган эди, натижада катта археологик материаллар тўпланди, бу Зарафшон водийсининг кўп йиллик тизимли археологик тадқиқотларига ҳисса қўшди. Буларнинг барчаси А. Ю. Якубовскийга Ўрта Осиёда шаҳарсозликнинг асосий босқичларига бағишланган назарий асарлар яратишга сабаб бўлди. Мақола экспедиция раҳбари В.А.Шишкин, экспедициянинг бошқа аъзолари нашрлари ва Санкт-Петербург моддий Маданият тарихи институти архивида сақланаётган арзив материалларига асосланган.

Калит сўзлар: Зарафшон водийси, Ўрта Осиё, Бухоро, Давлат Эрмитаж музейи, кампир девол, хазарлар, Арбинжон, Тававис, Дабусия, А.Я. Якубовский, В.А. Шишкин, В.Л. Вяткин, Турди Мирғиёсов.

Феруза Шамукарабова,
кандидат исторических наук,
Заведующая отдела “История древнего периода”
Института истории АН РУз
e-mail: shferuza@yandex.ru

ВКЛАД А.Ю. ЯКУБОВСКОГО В ИЗУЧЕНИЕ ЗАРАФШАНСКОЙ ДОЛИНЫ

АННОТАЦИЯ

В представленной научной статье подробно рассматривается и анализируется история и историография, осуществленной в 1934 и 1939 годах планомерной разведывательной археологической экспедиции Зарафшанской долины под руководством А.Ю. Якубовского.

Экспедиция была организована Государственным Эрмитажем совместно с Государственной Академией истории материальной культуры и Узкомстарисом, в результате которого был собран большой археологический материал, способствовавший многолетним систематическим археологическим исследованиям Зарафшанской долины. Все это дало возможность А.Ю. Якубовскому создать теоретические работы, посвященные основным вехам развития городов в Средней Азии. Статья написана на основе публикаций руководителя экспедиции, В.А. Шишкина, других участников экспедиции и архивных материалов, хранящихся в архиве Института истории материальной культуры Санкт-Петербурга.

Ключевые слова: Зарафшанская долина, Средняя Азия, Бухара, Государственный Эрмитаж, Кампыр-дувал, Хазары, Арбинджан, Тававис, Дабусия, А.Ю. Якубовский, В.А. Шишкин, В.Л. Вяткин, Турды Миргиязов.

Feruzha Sh. Shamukaramova,
Doctor of philosophy (PhD)
on historical sciences
Head of the department
“History of the Ancient Period”
Institute of history of the Academy
of Sciences of the Republic of Uzbekistan

THE CONTRIBUTION OF A.YU. YAKUBOVSKY IN STUDYING ZARAFSHAN VALLEY

ABSTRACT

The presented scientific article examines and analyzes in detail the history and historiography of the systematic reconnaissance archaeological expedition of the Zarafshan valley carried out in 1934 and 1939 under the leadership of A.Yu. Yakubovsky. The expedition was organized by the State Hermitage together with the State Academy of the history of material culture and the Uzkomstaris, as a result a large amount of archaeological material was collected, contributed to many years of systematic archaeological research in the Zarafshan valley. All this made it possible for A.Yu. Yakubovsky to create theoretical works devoted to the main milestones of urban development in Central Asia. The article based on the publications of the expedition's leader, V.A. Shishkin, other participants of the expedition and archival materials stored in the archives of the Institute of History of material culture of St. Petersburg.

Key words: Zarafshan Valley, Central Asia, Bukhara, State Hermitage, Kampyr-duval, Khazars, Arbinjan, Tavavis, Dabusia, A.Yu. Yakubovsky, V.A. Shishkin, V.L. Vyatkin, Turdy Mirgiyazov.

1. Актуальность:

Историческое и археологическое изучение как определенных регионов, так и отдельных городов Средней Азии вот уже более ста лет остается в фокусе внимания исследователей. Начало этому было положено еще в конце XIX века, когда у российских исследователей появилась возможность практического изучения региона. В этом отношении Зарафшанская долина занимает свою особое место, так как богата археологическими и архитектурными памятниками, изучение которых продолжается по сегодняшний день.

В данной статье мы подробно остановимся на первых планомерных археологических исследованиях Зарафшанской долины, организованной Государственным Эрмитажем совместно с ГАИМК и Узкомстарисом под руководством А.Ю. Якубовского, о его вкладе в изучении истории Средней Азии, в том числе и Узбекистана. Изучение и анализ деятельности первых археологических экспедиций способствует составлению более полной реконструкции истории формирования археологической науки в Узбекистане.

2. Методы и степень изученности:

В процессе работы над статьей были изучены и анализированы история и историография Зарафшанской экспедиции под руководством известного востоковеда и археолога А.Ю. Якубовского, организованного Государственным Эрмитажем, Государственной Академией истории материальной культуры совместно с Узбекистанским Комитетом по охране памятников старины и искусства, осуществленного в 1934 и 1939 годы. Кроме того, к анализу были привлечены как работы самого руководителя, так и участников экспедиции, в частности В.А. Шишкина, а также архивные материалы Института истории материальной культуры Санкт-Петербурга. При разработке данной темы учитывались принципы научно-исторического познания – историзма, системности, объективности, при работе с научной литературой – метод анализа, моделирования и хронологический.

Археологическое изучение Зарафшанской долины началось в 30-е годы XX в. Это было связано с возросшим интересом центральных научных учреждений к археологическому изучению Средней Азии. На пленуме Государственной Академии истории материальной культуры, прошедшей в феврале 1936 г. в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), были конкретно отмечены проблемы древней истории среднеазиатского региона, который необходимо было исследовать [11]. На данном пленуме такими специалистами по Средней Азии, как М.Е. Массоном, С.П. Толстовым, А.Ю. Якубовским были проанализированы итоги уже сделанного и намечены задачи на будущее. В числе поставленных задач было и дальнейшее археологическое изучение Зарафшанской долины, начатое в 1934 г. и до этого первично осмотренной в 1915 г. [4] Следует заметить, что тезис о необходимости археологического исследования Зарафшанской долины ранее был озвучен еще В.В. Бартольдом [1].

По сравнению с Ташкентским или Самаркандским регионами Бухара и его окрестности в археологическом отношении изучались не так активно, но к 1960-ым годам этот вопрос уже имел свою историю. Историографический анализ археологического изучения данного региона с первой половины XIX в. до 60-х годов XX в. представил в своей фундаментальной монографии известный отечественный ученый-археолог В.А. Шишкин [18, С. 13-18]. Началось это с совместных экспедиций центральных (ГАИМК – ИИМК – Государственная Академия истории материальной культуры; ИИМК – Институт истории материальной культуры.) и местных научных учреждений (Узкомстарис) еще 1920-х годов и носили плановый характер с применением синтеза зарождавшейся местной методики и уже имевшей некоторый опыт Ленинградской школы археологии. Это в свою очередь, способствовало поднятию не только археологии, но и исторической науки Узбекистана на новый, более высокий уровень.

3. Результаты исследования:

Будучи учеником В.В. Бартольда, А.Ю. Якубовский всю свою научную жизнь посвятил изучению истории Средней Азии средних веков [9; 10]. Многие его исследования стали основополагающими работами и до сих пор не потеряли своей значимости. Особенно это касается истории Средней Азии периода монгольского завоевания [28] и правления Амира Темура и Темуридов [25; 26; 27].

Умело апеллируя сведениями письменных источников А.Ю. Якубовский в своих исследованиях с большим интересом дополнял их археологическими данными, тем самым создавая целостную картину истории средних веков той или иной области Средней Азии. Вместе с тем, проявляя большой интерес к археологии и являясь руководителем сектора Средней Азии ГАИМК, ученый вел и историографические исследования в этом направлении [20; 21; 23]. Кроме того, он сам организовывал и руководил археологическими экспедициями на территории среднеазиатских республик, одна из которых Зарафшанская экспедиция.

В Зарафшанской долине археолого-разведочные исследования начались в 1934 году под руководством А.Ю. Якубовского [9, С. 297; 19]. Первоначально они были инициированы Отделом Востока Государственного Эрмитажа совместно с Узкомстарисом [6, С. 27; 7, С. 20; 18, С. 15]. Из сотрудников Узкомстариса в экспедиции участвовали В.А. Шишкин, Я.Г. Гулямов, Т.М. Миргиязов, В.Н. Кесаев и В.И. Казимиров [7, С. 20-21].

Цель экспедиции состояла в тщательном разведочном обследовании Кампыр-дувала – оборонительной стены, ограждавшей в древности Бухарский оазис от набегов кочевников; исследование городищ, расположенных на караванной дороге из Бухары в Самарканд, между железнодорожными станциями Кызыл-тепе и Катта-курган [18, С. 15; 19, С. 113; 21, С. 21].

Экспедиция в своей основе носила разведочный, обмерочный характер и продолжалась, судя по отчетной статье А.Ю. Якубовского [19] и по отчету В.А. Шишкина [2], с 18 мая по 17 июня 1934 г. Изучив эти работы можно иметь представление о каждом дне работы экспедиции.

Результатами экспедиции были большой объем подъемного и другого археологического материала, характеризующий историю Кампыр-дувала до X в., т.е. до прекращения его существования как оборонительной стены, а также для описания городищ Кызыл-тепе, Тавависа, Хазары, Дабусия, Арбинджан и других более мелких населенных пунктов, находящихся в 1,5 – 3 км друг от друга, по левому берегу реки Зарафшан. В частности, в городище Кызыл-тепе был произведен полный обмер археологического объекта [2, С. 32] с внесением корректив в обмеры Л.А. Зимина в 1914 г. [4], снят план городища, собран подъемный материал в виде неполивной и поливной керамики, который А.Ю. Якубовский датировал, в зависимости от качества керамики и орнамента от VIII до XIII веков [19, С. 116-117].

Кроме того, было обосновано важное положение, что Кызыл-тепе был тем местом, где происходила интеграция, т.е. товарообмен между оседлым и кочевым населением региона [19, С. 117-118].

Следует сказать, что уже в первые дни экспедиции, были сделаны выводы о том, что многочисленные тепе вдоль Кампыр-Дувала, которые встречались «через каждые 1 ½ - 2 – 3 км, а иногда и чаще, и связанные всегда с селениями, над которыми они властвовали, а может быть и сами являются остатками укрепленных селений» [19, С. 118-119].

Однако было сделано и новое открытие, в частности, как писал сам А.Ю. Якубовский: «Среди других памятников этой экспедицией была открыта замечательная постройка на колоннах, древнейшая в Средней Азии мечеть в [на территории городища] Хазара, относящаяся ко времени не позже начала X в., а по всей вероятности, к IX в. или даже к концу VIII в.» [21, С. 22].

Обнаруженная мечеть на городище Хазары, сразу привлекло внимание исследователей. Здесь следует отметить, что участник экспедиции сотрудник Узкомстариса Турды Миргиязов был первым, кто проник в мечеть и сообщил всем, что это первоклассный древний памятник [2, С. 44]. Руководитель экспедиции дал следующее общее описание сохранившемуся зданию мечети: «Одного взгляда было достаточно, чтобы сказать, что перед нами выступает памятник, которому по четкости, гармоничности своих архитектурных форм еще предстоит остановить на себе внимание всех, кому близки вопросы среднеазиатского, да и шире, восточного зодчества» [19, С. 133].

По поводу датировки обнаруженной мечети, что было поддержано и другими участниками экспедиции, А.Ю. Якубовский заключил: «мы открыли археологически ранее неизвестный в Средней Азии тип постройки, древность которой может быть осторожно определена докараханидской эпохой. По нашему глубокому убеждению в лице этой прекрасной постройки мы имеем архитектурный памятник не моложе Исмаила Саманида, а может быть, и старше его» [19, С. 138], так как найденная керамика была датирована не позднее X в. [19, С. 141].

Тщательные разведочные исследования, в которых непосредственное участие принимал В.А. Шишкин, показали, что городище Хазары состоит, как и всякий средневековый город, из кухендиза, шахристана и рабата и всего археологического материала, который здесь был обнаружен [2, С. 44-45]. Подводя итоги разведочным работам 1934 года на городище Хазара руководитель экспедиции, в своем подробном отчете ставил новые следующие вопросы для дальнейших исследований объекта: «Что это за городище? Как в древности оно называлось? Можно ли считать его имя Хазара существовавшим и в то

время, когда выстроена была ее замечательная мечеть? Вопросы эти все сложные, и сейчас дать ответ на них я не решаюсь» [19, С. 141].

После городища Хазара экспедиция провела разведочно-обмерочные работы на таких археологических объектах вдоль Кампыр-Дувала, как Гянч-тепе, Динь-гак, Кермине, Дабусия, Арбиджан. На всех объектах был собран большой объем, чем ожидали сами исследователи, подъемного материала в виде керамики (глазурованной и неглазурованной), датированной от домусудьманского до XVII века, большая часть которого относится к IX – XII векам.

О Кампыр-Дувале и входивших в его периметр городищ, А.Ю. Якубовский сделал следующие выводы: 1) Кампыр-дувал, отделяющая земледельческую полосу от кочевой степи, по крайней мере, в некоторых участках, была возведена задолго до прихода в Среднюю Азию арабов; 2) большинство укреплений носили характер рабатов, особенно находившиеся на пограничной территории, которые впоследствии превратились в укрепленные караван-сарай базарного типа, в задачу которых входило не только защита от возможных нападений кочевников, но и торговля с ними в мирное время; 3) судя по карте размещения селений параллельно Кампыр-Дувалу и по их названиям, таких приграничных рабатов было много; 4) собранный керамический материал подтверждает сведения Наршахи, что «при Исмаиле Самани эту систему укреплений считали нецелесообразной и дорогостоящей, а потому и оставили ее без охраны» [19, С. 147-148].

У А.Ю. Якубовского, как у специалиста по истории средневековых городов Средней Азии, осмотр городищ Зарафшанской долины оставил большое впечатление. В частности, остатки «когда-то чудесного рабата XI века» и сардобы на городища Рабат-и-Мелик, «которая как-то прошла мимо исследователей» [19, С. 149], или Арбиджан, куда после Дабусии отправились участники экспедиции. Например, подробно описывая разведку на городище Дабусия, он писал: «В настоящий момент Дабусия совершенно покинута, с ее территории ушли даже последние жители, которые здесь были еще несколько лет назад, хотя вода на городище есть. Характерно, что полное безлюдие этого места не ликвидировало здесь знаменитого когда-то базара. Раз в неделю, по пятницам, на площадь мертвого города съезжаются люди из соседних колхозов, совхозов и открывают большой оживленный торг, свидетелем которого и была наша экспедиция. Ни в Кермине, ни в других местах мы не видали такого скопления людей, как на развалинах Дабусии» [19, С. 151].

На городище Дабусия, как и в других объектах, было найдено много керамики IX – X вв., довольно высокого художественного характера, как на поверхности городища, так и в ряде раскопанных бадраб-хана (отхожие места). Кроме того, среди других археологических находок, в бадрабах было обнаружено большое количество стекла и даже несколько «экземпляров цельной стеклянной посуды» [19, С. 152].

Последним объектом экспедиции был городище Арбинджан, который несколько лет назад был исследован и В.Л. Вяткиным. Про первые впечатления по осмотру городища А.Ю. Якубовский писал: «Целый день ходил по городищу, ... насколько возможно старался понять топографическое строение Арбинджана. ... Городище совсем не так просто, как это может показаться на первый взгляд. Местоположение для города чрезвычайно удобно. С одной стороны прекрасный многоводный канал, один из наиболее обильных и древнейших в Средней Азии (канал Нарпай – Ф.Ш.), с другой – выгодное расположение на большой караванной дороге, ближайшими городами на которой были Бухара на запад и Самарканд на восток» [19, С. 157-158].

Здесь так же, как и в других городищах было много подъемного материала в виде керамики, в основном IX – X веков, вследствие чего А.Ю. Якубовский подчеркивал, что расцвет культурной жизни Арбинджана приходится на период Саманидов [19, С. 160].

Если коснемся исследований городища Арбинджан В.Л. Вяткиным, то действительно, как заметил А.Ю. Якубовский, он (В.Л. Вяткин – Ф.Ш.) «к сожалению, не напечатал об этой поездке ничего ... От М.Е. Массона, В.А. Шишкина и Турды Мир-Гиязова мне приходилось только слышать, что своей поездкой В.Л. Вяткин был очень доволен и что он привез ряд

интересных наблюдений и богатый подъемный материал» [19, С. 157]. Наверняка А.Ю. Якубовский был знаком с отчетом Узкомстариса за 1928 – 1929 годы, посланным в ГАИМК, где о проделанных работах В.Л. Вяткина на городище Арбинджан было изложено. В частности, в отчете указывалось, что были произведены планомерная съемка городища и пробные раскопки, собран подъемный материал в виде кирпичей со штампованным орнаментом и фрагментов керамики саманидского времени, а также найдены монеты того же периода. Кроме того, в новой части городища В.Л. Вяткин обнаружил стены большого здания, предположительно мадрасы, откуда и были кирпичи со штампованным орнаментом. Исследователь также осмотрел развалины Зерабулака, Кафыр-Калы и Кард-Зана и сделал вывод о целесообразности более систематических археологических исследований Рабинджана и его окрестностей [13, Л. 25-26].

Таким образом, Зарафшанская экспедиция 1934 года с большими научными результатами и даже новыми открытиями закончила свою работу. Вместе с этим, по ходу описания работы экспедиции А.Ю. Якубовский в своей публикации наметил новые задачи для будущих тщательных археологических раскопок на всех объектах вдоль периметра Кампыр-Дувала, так как в задачи этой экспедиции входили только разведочно-измерительные работы на городищах так называемого «мусульманского периода».

В 1936 – 1938 годы Зарафшанская экспедиция была продолжена старшим научным сотрудником ИИМК Г.В. Григорьевым и старшим научным сотрудником Самаркандского музея И.А. Сухаревым на средства и по заданию Самаркандского музея. Они работали на Тали-Барзу. Кроме того, В.А. Шишкин в рамках этой экспедиции в 1934 – 1935, 1938 – 1939 годах продолжал исследования Кампыр-Дувала и на известном городище Варахша [18, С. 16].

Однако, по поводу финансирования экспедиции, в архиве ИИМК хранится телеграмма от 26 декабря 1937 г., посланная в Ташкент, следующего содержания: «Институт истории материальной культуры Академии наук согласен на совместную с Узкомстарисом археологическую Зарафшанскую экспедицию в апреле – мае 1938 года, выделяет двадцать тысяч рублей, трех сотрудников под руководством профессора Якубовского. Подробности письмом. Заместитель директора ИИМК Артамонов» [12, Л. 5].

В 1939 г. Зарафшанская экспедиция продолжила свою работу двумя отрядами под общим руководством А.Ю. Якубовского. Первый отряд работал на городище Пайкенд, в которую входили А.Ю. Якубовский (ИИМК), В.А. Шишкин (Узкомстарис), М.М. Дьяконов, Н.П. Кипарисов (Эрмитаж и ИИМК), С.И. Устинов (фотограф). Второй отряд работал на объектах Тали-Барзу и Кафир-Кала, куда входили Г.В. Григорьев (начальник отряда), А.Я. Борисов (Эрмитаж), Ф.А. Кондратьева, А.М. Беленицкий (ИИМК), Г.П. Савельев (студент IV курса Истфака САГУ), В.А. Ильинская (студентка II курса Истфака ЛГУ), С.И. Устнов (фотограф) [24, С. 51, 64]. Работы второго отряда были зафиксированы в дневнике Г.В. Григорьева [15], с чертежами раскопок, рисунками находок (карандашные эскизы фигурок, фрагменты посуды, терракоты), таблицами измерений объектов [14; 15; 16 35].

В задачи экспедиции 1939 г. входили: 1) продолжить археологические работы на Тали-Барзу в 6 км на юг от Самарканда, начатые в 1936 – 1938 годах Г.В. Григорьевым; 2) продолжить изучение стратиграфии городища Кафыр-Кала, расположенного в 4 км на юг от Тали-Барзу или в 10 км на юг от Самарканда; 3) провести новую археологическую разведку на городище Пайкенд, в целях научной подготовки для археологических раскопок в 1940 году [24, С. 51].

Г.В. Григорьев в своем полевом дневнике также касался вопросов финансирования экспедиции. В частности, он писал: «Исследование городища Тали Барзу производится под моим руководством с 1936 года. Каждую весну 36-го, 37 и 38 года производятся раскопки, причем экспедиции снаряжались за счет Самаркандского областного Краеведческого музея, который до 1939 г. был Центральным Узбекистанским Историческим Музеем» [15, Л. 1]. Скорее всего, экспедиция финансировалась совместно – Государственный Эрмитаж, ИИМК,

Узкомстарис и Самаркандский областной краеведческий музей, т.е. каждое учреждение выделяло столько средств, сколько могло.

Характерными особенностями работ 1939 г. были в том, что они велись в конкретных археологических объектах. В этом отношении городище Пайкенд занимает особое положение. Город был основан в IV – III вв. до н.э. и существовал до XII в., пиком его развития считаются IX – X века и по утверждению Наршахи, Пайкенд был резиденцией правителей Бухары и личными владениями династии Саманидов [8, С. 232]. В последующем на этом городище велись систематические многолетние археологические исследования, но разведочные работы Зарафшанской экспедиции с открытием верхних культурных слоев (саманидский, караханидский) имели большое значение в изучении истории развития города, находящейся на торговой трассе.

В задачи пайкендского отряда входило закладка шурфов для определения культурных слоев, составление плана городища и сбор подъемного материала. Примечательным является то, что как руководитель А.Ю. Якубовский отметил заслуги каждого участника экспедиции [24].

Основными результатами первичных разведочных работ были: В.А. Шишкин и М.М. Дьяконов составили план городища Пайкенд, план окрестностей городища составил В.А. Шишкин; найдены остатки гончарной печи IX – X веков с большим количеством черепков керамики; фигурки животных; светильники; монеты (от кушанских до бухарских XIX в.), в основном саманидские; тандыр (печь для выпечки лепешек); жилой комплекс ремесленника и др. Были определены цитадель, шахристан и рабад и протяженность оборонительных стен города.

А.Ю. Якубовский неоднократно отмечал исследовательскую работу В.А. Шишкина, способствовавших сделать важные выводы. В частности, он писал: «В.А. Шишкин прекрасно выполнил задачу историко-топографического осмысления ближайших окрестностей городища. Внимательное рассмотрение, сделанного им плана этих окрестностей окончательно убеждает, что рабад Пайкенда, по крайней мере уже в X в., был большим по площади и значительным по своей роли в жизни города» [24, С. 60, 62].

В целом, по исследованиям на городище Пайкенд, в результате найденных археологических предметов (поливная и неполивная керамика VIII – X вв. [3]) и предположений участников экспедиции, вследствие большого количества найденных саманидских монет, А.Ю. Якубовский заключил, что жизнь в Пайкенде «оживленнее всего была в X в.» [24, С. 64].

Забегая вперед отметим, что в 1940 г. в рамках Зарафшанской экспедиции, на городище Пайкенд полевые работы велись отрядом под руководством сотрудника Эрмитажа В.Н. Кесаева (Р. Кесати), куда входили Н.П. Кипарисова (Эрмитаж) и сотрудника Бухкомстариса С.К. Кабанова. Они работали в центральной части городища, где по предположению начальника отряда, должен был быть до-мусульманский храм, но основное внимание было уделено объектам IX – XI вв. Осуществлена работа по описанию окрестностей городища, классификации найденного керамического и нумизматического материала [5].

По поводу организации полевых работ, хотелось бы отметить, что как на Гали-Барзу и Кафир-Кале, так и в Пайкенде с наймом рабочих были определенные трудности. Вследствие того, что колхозники были заняты на поле, рабочая сила нанималась из бывших заключенных. В частности, Г.В. Григорьев в своем полевом дневнике 1939 г. писал: “8/V (т.е. 8 мая – Ф.Ш.). Выехали на грузовике в составе 1) Я.Ю. Якубовского, 2) Г.В. Григорьева, 3) М.М. Дьяконова, 4) А.Я. Борисова, 5) Ф.А. Кондратьева, 6) Н.П. Кипарисовой, 7) Г.П. Савельева, 8) В.А. Ильинского и фотограф С.И. Устинов. Взятые 4 рабочих помещены в пустующем помещении, предоставленном колхозом им. 8-го Марта. Рабочие, нанятые на базаре и все четверо, являются отбывшими наказание за уголовные преступления в различных лагерях. Договорились платить по 10 рублей» [15, Л. 15-16]. Работа начиналась в 7 утра до 12 часов дня, несколько часов перерыва, потом продолжалась с 4 часов дня и до 7

часов вечера [15, Л. 19]. А.Ю. Якубовскому как руководителю всей экспедиции нужно было контролировать работу на всех участках. Он периодически приезжал из Пайкенда на Тали-Барзу и Кафир-Кала.

Как писал А.Ю. Якубовский, задачи второго отряда заключались в следующем: 1) Проверить правильность стратиграфических выводов (на Тали-Барзу, сделанных ранее Г.В. Григорьевым – Ф.Ш.). Для этого в наиболее многослойных местах городища были заложены ряд шурфов, чтобы иметь точные датировки при определении вещественных памятников домусульманского Согда. 2) По возможности максимально обследовать сасанидский слой на центральном холме городища Тали-Барзу. 3) Расчистить одну из остатков башен для выяснения ее структуры в наиболее удобном для этого месте. 4) Провести несколько раскопок для обследования сасанидского слоя на Кафир-Кале» [24, С. 66]. Главное внимание было уделено выполнению первой задачи [15, Л. 9-10].

4. Заключение:

В целом, как представлено в статье А.Ю. Якубовского и в дневнике Г.В. Григорьева, намеченные задачи второго отряда были выполнены. 4 июля 1939 года работы экспедиции были закончены и дали большой археологический материал, в том числе и монеты кушанского времени, представляющих научную ценность для изучения развития города домусульманского периода.

Археологические находки Зарафшанской экспедиции, в частности, из Тали-Барзу и Кафир-Кала, до единого предмета, актом приема-передачи были переданы в Государственный Эрмитаж. Комплекс находок состоял из более 250 археологических предметов [16].

Тем не менее, несмотря на все это, Зарафшанская экспедиция под руководством А.Ю. Якубовского в 1934 – 1940 годах дала много вещественных доказательств по материальной культуре Средней Азии так называемого периода “мусульманского ренессанса”, в том числе и открытий, были получены подтверждения сведениям письменных источников, а также археолого-разведочные работы способствовали дальнейшим многолетним систематическим и плановым археологическим исследованиям Зарафшанской долины.

Касаемо публикаций научных результатов Зарафшанской экспедиции хотелось отметить, что если руководитель экспедиции А.Ю. Якубовский работы 1934 г. опубликовал в форме дневника, то процесс работ и основные результаты 1939 г. он опубликовал в форме краткого полевого отчета. В связи с этим вторая работа была поделена на две части: первая часть представляет собой подробный отчет, снабженный интересными иллюстрациями об исследованиях на городище Пайкенд; вторая часть, в большей части основанная на дневнике Г.В. Григорьева, дает представление о проведенных археологических изысканиях на Тали-Барзу и Кафир-Кала.

Некоторое время спустя А.Ю. Якубовский в своей статье, посвященной главным вопросам изучения истории развития городов Средней Азии, в которой осуществлен теоретический анализ по изучению истории городов по каждому периоду, выдвинут следующий тезис: “Одно дело – общие закономерности развития среднеазиатских городов и другое – конкретная история развития каждого города в отдельности, причем должен оговориться, что затрагиваю по преимуществу территорию Мавераннахра и частично Хорезма, т.е. земли современных Таджикистана и Узбекистана” [22].

Руководя Зарафшанской экспедицией А.Ю. Якубовский приобрел большой опыт организации и ведения полевых работ. Огромная заслуга А.Ю. Якубовского в том, что он сопоставляя сведения средневековых историков попытался представить картину развития городов региона, в том числе и Зарафшанской долины в домонгольский период, где затрагивались и вопросы социальной жизни населения.

Сноски / Иқтибослар / References:

1. Бартольд В.В. Ближайшие задачи изучения Туркестана. / Сочинения. М.: Наука, 1977. Т. IX. С. 546-555. (Bartold V.V. Immediate tasks for studying Turkestan. / Works. M.: Nauka, 1977. Vol. 9. pp. 546-555)
2. В Узкомстарис [Отчет В.А. Шишкина 1934 г.] // Археология Центральной Азии: архивные материалы. Самарканд: МИЦАИ, 2015. Т. II. С. 29-48. (In Uzkomstaris [Report by V.A. Shishkina 1934] // Archeology of Central Asia: archival materials. Samarkand: MICAИ, 2015. Vol. 2. pp. 29-48)
3. Дьяконов М.М. Керамика Пайкеда // Краткие сообщения ИИМК. М.-Л., 1949. Вып. XXVIII. С. 89-93. (Dyakovon M.M. Paiked's ceramics // Brief communications of ИИМК. М.-Л., 1949. Issue. 28. pp. 89-93)
4. Зимин Л.А. Отчет о двух поездках по Бухаре с археологической целью // Протоколы заседаний и сообщения членов Туркестанского Кружка любителей археологии. Год двадцатый (11 декабря 1914 г. – 11 декабря 1915 г.) Вып. 2-й. Ташкент: Типография при Канцелярии Туркестанского Генерал-Губернатора, 1916. С. 119-158. (Zimin L.A. Report on two trips to Bukhara for archaeological purposes // Minutes of meetings and messages from members of the Turkestan circle of archeology lovers. The year twentieth (December 11, 1914 – December 11, 1915) Issue. 2nd. Tashkent: Printing house at the Office of the Turkestan Governor-General, 1916. P. 119-158)
5. Кесаев В.Н. (Кесати Р.) Раскопки на Пайкенде в 1940 г. // Сообщения Государственного Эрмитажа. Ленинград, 1948. Вып. 4. С. 26-27. (Kesaev V.N. (Kesati R.) Excavations at Paikend in 1940 // Communications of the State Hermitage. Leningrad, 1948. Issue. 4. pp. 26-27.)
6. Массон М.Е. Краткий очерк истории изучения Средней Азии в археологическом отношении // Труды САГУ. Ташкент, 1953. Вып. LXXXI. С. 5-40. (Masson M.E. A brief outline of the history of the study of Central Asia in archaeological terms // Proceedings of SAGU. Tashkent, 1953. Issue. 81. pp. 5-40.)
7. Минасянц В.С., Алпаткина Т.Г. Т. М. Миргиязов – малоизвестное имя в среднеазиатской археологии. Ташкент, 2014. 40 с. (Minasyants V.S., Alpatkina T.G. T. M. Mirgiyazov is a little-known name in Central Asian archeology. Tashkent, 2014. 40 p.)
8. Пайкенд // Выдающиеся памятники археологии Узбекистана. Ташкент: Изд-во журнала «Sanat», 2013. С. 232. (Paikend // Outstanding monuments of archeology of Uzbekistan. Tashkent: Publishing house of the magazine “Sanat”, 2013. P. 232)
9. Памяти А. Ю. Якубовского // СА. М., 1954. № XIX. С. 293-307. (In memory of A. Yu. Yakubovsky // SA. M., 1954. No. 19. Pp. 293-307)
10. Памяти Александра Юрьевича Якубовского // КСИИМК. М., 1956. Вып. 61. С. 5-7. (In memory of Alexander Yuryevich Yakubovsky // KSIИМК. М., 1956. Issue. 61. P. 5-7.)
11. Пряхин А.Д. История советской археологии (1917 – середина 30-х гг.). Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1986. 286 с. (Pryakhin A.D. History of Soviet archeology (1917 - mid-30s). Voronezh: Voronezh Publishing House. state Univ., 1986. 286 p.)
12. Рукописный отдел Научного архива ИИМК РАН (РО НА ИИМК), ф. 2, оп. 1.1937, д. 77. (Manuscript department of the Scientific Archive of the ИИМК RAS (RO AT ИИМК), f. 2, in. 1.1937, c. 77)
13. РО НА ИИМК, ф. 2, оп. 1, 1930, д. 111, л. 25-26. (RO AT ИИМК, f. 2, in. 1, 1930, c. 111, s. 25-26.)
14. РО НА ИИМК, ф. 35, 1939, оп. 1, д. 32 – Заравшанская экспедиция ИИМК совместно с Гос. Эрмитажем. Нач. экс. Якубовский А.Ю. (RO AT ИИМК, f. 35, 1939, in. 1, c. 32 – Zarafshan expedition of the ИИМК together with the State Hermitage. Beginning the ex. Yakubovsky A.Yu.)
15. РО НА ИИМК, ф. 35, 1939, оп. 1, д. 33 – Григорьев Г.В. 2 отряд. Дневник обследований и раскопок Тали-Барзу, Кафир-Кала Комсомольского р-на Самаркандской обл. в

- Узбекистане, схемы расположения памятников. (RO АТ ИМК, f. 35, 1939, in. 1, с. 33 – Grigoriev G.V. 2nd squad. Diary of surveys and excavations of Tali-Barzu, Kafir-Kala of Komsomolsky district, Samarkand region in Uzbekistan, layout of monuments.)
16. РО НА ИИМК, ф. 35, 1939, оп. 1, д. 34 – Григорьев Г.В. Акты № 322, 325 и описи находок Заравшанской экспедиции 1939 г., переданных в Гос. Эрмитаж (раскопки Тали-Барзу, Кафир-Кала). (RO АТ ИМК, f. 35, 1939, in. 1, с. 34 – Grigoriev G.V. Acts No. 322, 325 and an inventory of the finds of the Zarafshan expedition of 1939, transferred to the State Hermitage (excavations of Tali-Barzu, Kafir-Kala))
 17. РО НА ИИМК, ф. 35, 1939, оп. 1, д. 35. (RO АТ ИМК, f. 35, 1939, in. 1, с. 35)
 18. Шишкин В.А. Варахша. М.: Изд-во АН СССР, 1963. 250 с. (Shishikin V.A. Varakhsha. M.: Publishing House of the USSR Academy of Sciences, 1963. 250 p.)
 19. Якубовский А.Ю. Археологическая экспедиция в Зарафшанскую долину 1934 г. (Из дневника начальника экспедиции) // ТОВЭ. Т. 2. 1940. С. 113-163. (Yakubovsky A.Yu. Archaeological expedition to the Zarafshan valley in 1934 (From the diary of the head of the expedition) // TOVE. Vol. 2. 1940. Pp. 113-163)
 20. Якубовский А.Ю. Вопросы периодизации истории Средней Азии в средние века (VI – XV вв.) // КСИИМК. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1949. Вып. XXVIII. С. 30-43. (Yakubovsky A.Yu. Questions of periodization of the history of Central Asia in the Middle Ages (6 – 15-th centuries) // KSIIMK. M.-L.: Publishing House of the USSR Academy of Sciences, 1949. Issue. 28. Pp. 30-43)
 21. Якубовский А.Ю. ГАИМК — ИИМК и археологическое изучение Средней Азии за 20 лет // КСИИМК. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1940. Вып. VI. С. 14-23. (Yakubovsky A.Yu. ГАИМК - ИМК and archaeological study of Central Asia for 20 years // KSIIMK. M.-L.: Publishing House of the USSR Academy of Sciences, 1940. Issue. 6. Pp. 14-23)
 22. Якубовский А.Ю. Главные вопросы изучения истории развития городов Средней Азии // Труды Таджикского филиала АН СССР. Т. XXIX. История, археология, этнография, язык и литература. Сталинабад, 1951. С. 3-16. (Yakubovsky A.Yu. The main issues in studying the history of the development of cities in Central Asia // Proceedings of the Tajik branch of the USSR Academy of Sciences. T. 29. History, archaeology, ethnography, language and literature. Stalinabad, 1951. P. 3-16)
 23. Якубовский А.Ю. Из истории археологического изучения Самарканда // Труды ОВЭ. Т. 2. 1940. С. 285-337. (Yakubovsky A.Yu. From the history of archaeological study of Samarkand // Proceedings of OVE. Vol. 2. 1940. Pp. 285-337)
 24. Якубовский А.Ю. Краткий полевой отчет о работах Зарафшанской археологической экспедиции Эрмитажа и ИИМК в 1939 г. // ТОВЭ. Т. 2. Ленинград, 1940. С. 51-70. (Yakubovsky A.Yu. Brief field report on the work of the Zarafshan archaeological expedition of the Hermitage and ИМК in 1939 // TOVE. T. 2. Leningrad, 1940. P. 51-70. ol. 2. Leningrad, 1940. P. 51-70)
 25. Якубовский А.Ю. Самарканд при Тимуре и Тимуридах. Ленинград, 1933. (Yakubovsky A.Yu. Samarkand under Timur and the Timurids. Leningrad, 1933)
 26. Якубовский А.Ю. Тимур (опыт краткой характеристики) // Вопросы истории. 1946. № 8-9. С. 42-74. (Yakubovsky A.Yu. Timur (experience of a brief description) // Questions of history. 1946. No. 8-9. Pp. 42-74)
 27. Якубовский А.Ю. Тимур, его держава и военные походы // Очерки истории СССР. Период феодализма. (IX – XV вв.). М., 1953. Ч. III. С. 654-676. (Yakubovsky A.Yu. Timur, his power and military campaigns // Essays on the history of the USSR. The period of feudalism. (9 – 15-th centuries). M., 1953. Part III. Pp. 654-676)
 28. Якубовский А.Ю., Греков Б.Д. Распад Золотой Орды // Очерки истории СССР. Период феодализма (IX – XV вв.). М., 1953. Ч. II. (XIV – XV век). С. 411-474. (Yakubovsky A.Yu., Grekov B.D. The collapse of the Golden Horde // Essays on the history of the USSR. The period of feudalism (9 – 15-th centuries). M., 1953. Part 2. (14 – 15-th centuries). Pp. 411-474).

Tadqiqot.uz

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 12 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 12

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 12

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000